

ХАНДОН ПИСТАНИНГ МАҲАЛЛИЙ СС-4 ШАКЛИ БИОЭКОЛОГИЯСИ

¹Холова Шохиста Абдувоситовна, ²Эшанкулов Бобомурод Инаятovich

¹кафедра доценти, ТошДАУ, ²катта илмий ходим, ЎХИТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14064621>

Аннотация. Ўзбекистонда хандон писта майдонларини кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу турнинг лалми майдонларда ўса олиши сабабли тоғ ва тоғ олди майдонларда кўплаб экилмоқда. Мана шундай ўсимлик учун оғир шароитга мос, ҳосилдор ва сифатли ҳосил берувчи писта навлари яратиши бўйича Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти олимлари томонидан илмий изланишлар ўтказилмоқда. Хандон пистанинг шартли рақамланган СС-4 шакли ҳосилининг юқори ва сифатлилиги билан бирга ўзининг қурғоқчиликка чидамлиги эканлиги аниқланган.

Калим сўзлар: тоғли ва лалми худудлар, пистазорлар, серхосил навлар, писта навлари, маҳаллий шаклар, қурғоқчилик, уруғ, ҳосилдорлик, экиш схемаси

Аннотация. В Узбекистане особое внимание уделяется расширению фисташковых плантации. Благодаря способности расти в засушливых районах, этого вида, его широко высаживают в горных и предгорных районах. Связи этого, ученые НИИ лесного хозяйства проводят научные исследования по созданию сортов фисташки который урожайность высокое и дающие качественные урожаи а также пригодные к суровым условиям региона. Форма фисташки с условным номером СС-4 известна своей засухоустойчивостью, а также высокой урожайностью и качеством.

Ключевые слова: горные и полузасушливые регионы, фисташки, высокоурожайные сорта, сорта фисташек, местные формы, засуха, семена, урожайность, схема посадки.

Abstract. In Uzbekistan, special attention is paid to the expansion of pistachio plantations. Due to the ability to grow in arid areas, this species is widely planted in mountainous and foothill areas. In this regard, scientists from the Forestry Research Institute conduct research on the creation of pistachio varieties that have high productivity and produce high-quality crops and are suitable for the harsh conditions of the region. The pistachio form with the conditional number СС-4 is known for its drought resistance, as well as high productivity and quality.

Keywords: mountainous and semi-arid regions, pistachios, high-yielding varieties, pistachio varieties, local forms, drought, seeds, productivity, planting scheme.

Юртимизда барча соҳаларда бўлгани каби ўрмон хўжалиги соҳасига ҳам катта аҳамият берилмоқда. Бунга биргина юртбошимиз томониан Навоий, Жиззах, Қашқадарё, Сурхондарё ва Андижон вилоятларига ташрифи чоғида 20 минг гектардан ортиқ майдонда хандон писта плантацияларини барпо этиш бўйича топшириқлар берилганлигини эътибоф этиш мумкин [1, 2, 5].

Хандон писта дарахти биоэкологик хусусиятларига кўра қурғоқчиликка чидамли тур бўлиб, сув танқис бўлган худудларда писта плантацияларини барпо этиш мақсадга мувофиқ бўлади. Писта плантацияларида кузатув ўтказилганда етиштирилган писта турларининг шакла ва навларига қараб биолог турли пайтда гуллаши кузатилди. Бу эса ўз навбатида уларни турли даврларда ҳосилга киришини билдиради. Айни мана шу хусусияти учун ҳам Ўзбекистоннинг турли худудларида писта дарахтининг шакл ва навларини этиш ишларини ташкил экиш катта натижа беради [7, 10].

Юртимизда хандон писта плантацияларини кўпайтириш бўйича катта режалар тузилмоқда. Бу борада қатор хорижий ташкилотлар билан амалга оширилаётган ишлар тахсинга лойиқ. Биргина EastFruit томонидан 2019 йилнинг октябрь ойида Ўзбекистон ҳукуматининг қурғоқчил ҳудудларга пистанинг маданий навларини экиш орқали экин майдонларини 350 минг гектарга етказиш режалари ҳақида маълумотлар келтирилган. Расмий статистик маълумотларга кўра, 2019 йилнинг октябрь ойи ҳолатига кўра, Ўзбекистонда хандон писта дарахтзорларининг умумий майдони қарийб 30 минг гектарни ташкил этган, амалдаги майдон бундан ҳам кўпроқ бўлиши мумкин [9].

Юқорида келтирилганидек писта дарахтини самарали кўпайтириш учун юртимизнинг тоғ олди ҳудудларида мавжуд ижобий харорат йиғиндиси ушбу дарахтни тўлақонли ўсиб юқори ҳосил бериши учун етарли ҳисобланади. Бу борада Ўзбекистонда яратилган маҳаллий навларнинг аҳамияти жуда каттадир [3, 6, 8].

Маълумки, хандон писта дарахтининг турли шакл ва навлари мавжуд бўлиб, уларни ўстириш, ҳосилдорлик даражасини аниқлаш ва юртимизнинг турли ҳудудларида жойлашган тоғ ва тоғ олди майдонларида кузатиладиган экологик омилларга чидамлилигини ўрганиш каби тадқиқотлар катта аҳамиятга эга. Юртимизда маҳаллий навлар билан бир қаторда хориждан келтирилган хандон пистанинг нав уругларидан пистазорлар барпо этиш ишлари олиб борилмоқда. Барча хориждан келтирилган писта уругларидан пистазорлар барпо қилишда умумий хатоликлар олиб борилади, бундан ташқари хорижий навлар ҳосилдорлиги жуда ҳам юқори бўлгани билан уларга агротехник тадбирларни тўғри қўлламаслик кўпгина салбий оқибат келтириб чиқаради. Шу сабабли ҳам маҳаллий писта навлари ва шаклларига аҳамият бериш уларни янги турларини топиш самарали ҳисобланади

Кузатув натижалари асосида танланган шакл албатта қурғоқчиликка, турли касаллик ва зараркунандаларга чидамли бўлиши керак. Писта плантацияларида ижобий белгилар аниқланган хандон пистанинг шакллари топиш мақсадида Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти олимлари томонидан ўтказилган кузатув ва тадқиқотлар натижасида мана шундай самарали шакл аниқланди. Ушбу шакл шартли равишда **СС-4** деб рақамланди.

Ушбу шаклнинг биоэкологик хусусиятларини ўрганиш ва тадбиқ этиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги нав синаш марказида синовдан ўтказилмоқда. Шу сабабли ушбу шартли равишда СС-4 деб номлаган шаклнинг айрим кўрсаткичлари келтирилди (1-жадвал).

1-жадвал

Хандон пистанинг СС-4 шакли кўрсаткич маълумотлари

т/р	Кўрсаткич номи	Кўрсаткичлари
1.	ҳосилдорлиги, 1га дарахт	16
2.	ёнғоқ ўлчами, см	2,1x1,1x1,1
3.	1000 дона уруғ оғирлиги, г	1050
4.	1 кг даги уруғ сони, дона	952
5.	ёнғоқ очиқлилик даражаси, %	90
6.	қурғоқчиликка чидамлилик даражаси, балл	5
7.	касалликларга чидамлилик даражаси, балл	5
8.	зараркунандаларга чидамлилик даражаси, балл	4

Хандон пистанинг СС-4 шакли ҳосилдорлиги, ёнғоқмевасининг кўриниши, хуштаъмлиги, мағзининг қизит тусда бўлганлиги ва мевасининг очиклиги билан аҳамиятли бўлиб, бу шакл қурғоқчилик, касаллик ва зараркунандаларга чидамлилиги билан эътиборга лойиқ ҳисобланади.

Уруғчи дарахт - тез ўсувчи ва тик, кенг ва зичлиги ўртача шох-шаббага эга. Дарахтнинг ўртача бўйи – 3-5 м, тана диаметри – 15-25 см, шох-шаббасининг диаметри – 4-5 м гача етади. Барглари тўқ яшил рангда, думалоқ шаклли бўлиб, барг чиқариши ўрта муддатга тўғри келади.

Уруғчи гуллари найзасимон шаклли, оч қўнғир рангда. Ўрта муддатда гуллайди. Мева эти ўткир учли, етилганда эти данагидан ажралмайди, қизғиш пушти рангли, учки қисми қизил тусли. Меванинг етилиши ўрта ва кечки муддатга тўғри келиб, иқлим шароитидан келиб чиқиб август ойининг охириги - сентябрь ойининг биринчи ўн кунлигига тўғри келади. Намлик билан ўртача таъминланган лалми ёки қўшимча суғориш имкониятига эга ерларда экиш ва кўпайтириш шунингдек плантация барпо этиш учун тавсия қилинади.

1000 дона уруғ оғирлиги 1050 г, ҳажми 2,1x1,1x1,1 мм, ингичка эллипс шаклда бўлиб учи ўткир тумшукчага эга. Данакнинг очиклик даражаси юқори бўлиб, иқлим шароитларига қараб 90% гача кўтарилади. Очиклилик данакнинг икки томонидан асосигача боради. Пўчоғининг ранги бир хил, қаймоқ рангли. Мағзи пушти-сарғиш рангли, ўртача вазни 1,05 г, данак умумий вазнининг 56% ини ташкил қилади (1-расм).

1-расм. Хандон пистанинг СС-4 шакли ёнғоқмеваларининг ташқи кўриниши

Пайванд қилингандан сўнг 4-5 йили ҳосилга киради. Ҳосил бериши барқарор, иқлим шароитидан (йиллик ёғин миқдори асосий аҳамиятга эга) келиб чиқиб ҳар йили ҳосил беради. 8x8 м схемада экилганда 1 га да ҳосилдорлик 12-15 ц ни ташкил қилади. Замбуруғли касалликлар ва мева зарарланишига, қурғоқчилик ва ёзда ҳароратнингнинг ўта кескин кўтарилиб кетишига чидамли ҳисобланади [4].

Хулоса қилиб айтганда, хандон пистанинг шартли рақамланган СС-4 шакли мевасининг йирик ва хуштаъмлиги, ёнғоғининг очиклилик даражаси юқорилиги билан

бошқа шакллардан ажралиб туради. Унинг қурғоқчиликка ва турли экологик омилларга бўлган чидамлилиги юқори кўрсаткичга эга бўлганлиги сабабли ҳам бу турни юртимиз бўйлаб экиш ишларини ташкил этиш албатта ўз самарасини намоён этади. СС-4 шакли ҳосилдорлиги, ёнғоқмевасининг сифатлилиқ даражасининг юқорилиги ҳамда мамлакатимизда кузатиладиган қурғоқчиликка чидамлилиги сабабли, бу шакли тоғ ва тоғ олди, суғориладиган текис майдонлардаги намлик билан ўртача таъминланган ҳудудларда экиш ишларини ташкил этиш тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли фармони.
2. Kayimov A., Kholmurotov M. Z., Eshankulov B. I. Justification of prospective pistachio (*Pistacia vera* L.) varieties and forms while creating plantations in Uzbekistan //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 939. – №. 1. – С. 012037. 7.
3. Хамзаев А. Х., Эшанкулов Б. И., Холмуротов М. З. Влияние состава почвенного субстрата на приживаемость и рост сеянцев фисташки в контейнерах //Вестник Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. – 2019. – №. 4. – С. 49-52. 4.
4. Холмуротов М.З. Урожайность местных форм фисташки настоящей при их вегетативном размножении в Узбекистане. РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ, 2016
5. Холова Ш.А., Ёқубов Н.Н., Бўронова Ш.У. International Scientific Journal Science and Innovation. Special issue “Actual issues of agricultural development: problems and solutions
6. Чернова Г.М., Хамзаев А.Х., Эшанкулов Б.И., Шайматов О.А. Фарбий Тянь -Шаннинг тоғ олди лалмикор ерларида хандон пистани саноат плантацияларида ўстириш технологиясини такомиллаштириш. – Ташкент, 2019. – С. 5-6. 3.
7. Эшанкулов Б.И., Холова Ш.А., Худайназарова Н.Х Эгамназаров Х.Ў. Сурхондарё вилояти шароитида ўсаётган хорижий хандон писта навларининг уруғ авлоди меваларининг сифат кўрсаткичлари. International scientific journal "Science and innovation" Special issue: “Sustainable forestry”, November, 2023 358-362 page.
8. Named S. B., Lefi E., Chaieb M. Effect of drought stress and subsequent re-watering on the physiology and nutrition of *Pistacia vera* and *Pistacia atlantica* //Functional Plant Biology. – 2023.
9. <https://east-fruit.com/uz/yangiliklar/ozbekiston-va-eron-hamkorligida-zafaron-hamda-khandon-pista-etishtirish-imkoniyatlari-organib-chiqilmoqda/>
10. <https://sgp.uz/uz/navli-pista-darahtlarining-onalik-plantacijalarini-jaratish/>